

Boekbespreking

J. Roomer

De praktijk van de Marketing-communicatie. Achtergronden van concepten, teksten en ontwerpen

Uitgever: Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer/Antwerpen, 1987. Prijs: f 125,-

In het najaar van 1987 verscheen bij Kluwer Bedrijfswetenschappen het boek 'De praktijk van de Marketing-communicatie. Achtergronden van concepten, teksten en ontwerpen' van J. Roomer, de auteur van onder meer 'Tekst en tekstschrijver in de reclame' (1963, 1967) en 'Reclame - een opmerkelijk verschijnsel' (1986).

Naast veel Angelsaksische literatuur over reclame zijn er de laatste jaren ten behoeve van het Nederlandse taalgebied een aantal interessante werken over dit onderwerp verschenen. Te denken valt hierbij onder meer aan G. Geursen 'Emoties en reclame', G. Franzen 'Mensen, produkten en reclame', T. Trel 'Reclame. Goed of slecht?' en de vertaling van D. Ogilvy's 'On advertising'.

En nu dus het boek van Roomer over de volledige communicatiemix. Onder de communicatiemix valt niet alleen reclame, maar ook persoonlijke verkoop, 'public relations' en publiciteit.

In de folder waarin de uitgever de wereld kond deed van de ophanden zijnde verschijning van Roomers boek werden maar liefst achtentwintig doelgroepen en instanties aangegeven waarvoor het boek bestemd zou zijn. Dat lijkt wat hoog gegrepen gezien de mate waarin deze doelgroepen uiteenlopen en de verschillende eisen die zij derhalve aan een dergelijk boek zullen stellen. Voor een aantal van deze doelgroepen echter zal het zeker een interessant boek zijn: het leest prettig vanwege een eenvoudige taalgebruik ('een commerciële roman' volgens de uitgever), het is aantrekkelijk, zelfs mooi te noemen qua uitvoering (een enkele illustratie in kleur had hieraan nog een positieve bijdrage kunnen leveren), het is doorspekt met honderden illustraties, Nederlandse en buitenlandse advertentievoorbeelden, tekstboxen, tabellen en cijferoverzichten en tenslotte behandelt het een enorme verscheidenheid aan onderwerpen die

elk een duidelijke relatie met het hoofdonderwerp van het boek, de marketingcommunicatie vertonen. Dit laatste moge blijken uit een opsomming van de titels van de elf hoofdstukken (die in vijf delen zijn gegroepeerd):

- I De theorie als perspectief
 - 1 Marketing als basis
 - 2 Het instrumentarium van de marketing
 - 3 Geïntegreerde marketing-communicatie
 - 4 Communicatie - een heroriëntatie
- II Cruciaal intermezzo: De consument als ontvanger van appellerende communicatie
 - 5 De consument en de wens om te weten
- III Het creëren van de boodschap
 - 6 Communicatieve campagneconcepten
 - 7 Functies en vormen van teksten
 - 8 Beeld en verbeelding
 - 9 Het geluid - en de synthese met woord en beeld
- IV De boodschap en het medium
 - 10 Een stoet van media
- V Meten en testen
 - 11 Werking, effecten en testen van marketing-communicatie

Zoals in het bovenstaande reeds is gezegd, heeft Roomers boek zeker een aantal positieve eigenschappen; het boek heeft echter ook enkele minder sterke kanten.

Eerstens heeft het een te geringe diepgang om het ook voor universitair gebruik geschikt te doen zijn, anders dan als praktisch naslagwerk in universiteitsbibliotheken. Ook in de laatste functie zal het niet geheel voldoen, daar er slechts summier en dan nog onvoldoende, soms incorrect, gebruik wordt gemaakt van literatuurverwijzingen en referenties. Twee pagina's referenties aan het eind van het boek is voor een naslagwerk natuurlijk niet erg veel. Wat betreft de te geringe wetenschappelijke diepgang het volgende. Op meerdere plaatsen in het boek wordt een - overigens lovenswaardige - poging gedaan de psychologische aspecten van communicatie, in het bijzonder van reclame, te belichten en te integreren. Helaas moet men constateren dat het bij een poging

blijft. Roomers 'aanzet tot een reclamepsychologie' had om tot het vereiste niveau te komen daarom beter aan deskundigen overgelaten kunnen worden (zie bijvoorbeeld het artikel van Van Raaij en Pieters in het Tijdschrift voor Marketing, oktober 1986). Ook worden sommige onderwerpen te summier behandeld. Een voorbeeld hiervan is 'involvement'. Het boek gaat bijna volledig voorbij aan de belangrijkheid van dit concept voor de wijze van verwerken van informatie door de consument. Verder dan het boven tafel halen van de begrippen hoge en lage betrokkenheid komt het boek niet (de naam Krugman wordt hierbij niet, maar pas later genoemd). De enorme hoeveelheid literatuur over het involvement concept en de belangwekkende theorieën die er sindsdien over zijn verschenen (denk bijvoorbeeld aan het Elaboration Likelihood Model van Petty en Cacioppo) zal men in dit boek tevergeefs zoeken.

Een tweede nadeel van het boek is de grote versnippering van onderwerpen over de verschillende hoofdstukken. De 'hierarchy of effects' bijvoorbeeld wordt behandeld op pag. 122-123, DAGMAR - toch ook een van de hiërarchische modellen, wordt besproken op pag. 51 maar niet op 122-123 en AIDA tenslotte op pag. 34, 168 en 328.

Er wordt te weinig gebruik gemaakt van verwijzingen. Dat verhoogt weliswaar de leesbaarheid, maar maakt anderzijds de samenhang tussen verschillende onderwerpen niet duidelijker. Een voorbeeld hiervan: Op pag. 388 behandelt Roomer de effecten die marketing-communicatie volgens het model van Zeldenrust heeft, maar hij verzuimt daarbij te vermelden hoe dat model eruit ziet en dat het bovendien op pag. 128 al besproken is.

Ten derde: het enorme aantal illustraties, advertentievoorbeelden, storyboards, schema's, tabellen en tekstboxen doet op verschillende plaatsen afbreuk aan de leesbaarheid.

Samenvattend zou ik het volgende willen zeggen. 'De praktijk van de Marketing-communicatie. Achtergronden van concepten, teksten en ontwerpen' is een omvangrijk, aantrekkelijk boek, dat geschikt is voor onderwijs op HBO-niveau, al is het soms onvolledig en wat chaotisch. Ook personen werkzaam in de reclamewereld zullen naar mijn mening regelmatig plezier aan dit boek kunnen beleven. Helaas heeft de mooie uitvoering van het boek geresulteerd in een prijs die

misschien wel voor de reclamewereld acceptabel, maar voor het onderwijs toch vrij ongebruikelijk is.

Drs. J. P. H. Nillesen

Referenties:

- Petty, Richard E. en John T. Cacioppo (1986), 'The Elaboration Likelihood Model of Persuasion', In: (Ed.) Berkowitz, L. *Advances in experimental psychology*, Vol. 19, New York: Academic Press.
- Raaij, W. Fred van en Rik G.M. Pieters (1986), 'Aanzet tot reclamepsychologie', *Tijdschrift voor Marketing*, oktober, pag. 22-30.

Boekbespreking

I Prof.dr. J. Klaassen

Het meten van vermogen en winst

H.E. Stenfert Kroese BV, Leiden/Antwerpen,
1985, 164 pag.,
prijs f 34,75

II Prof.dr. J. Klaassen en Prof. Drs. G.G.M.
Bak

Externe verslaggeving

H.E. Stenfert Kroese BV, Leiden/Antwerpen,
1987, 319 pag.,
prijs f 64,-

Het onderdeel van de bedrijfseconomische discipline, dat ik persoonlijk bij voorkeur aanduid als de 'winstbepalingsvraagstukken', maar dat ook wel aangeduid wordt als 'balans en resultaat' of 'waarde en winst' of hier als 'vermogen en winst', is er in Nederland, althans wat de literatuur in de vorm van (studie-) boeken betreft, altijd enigszins bekaaid afgekomen. De studerende dienden het veelal te doen met syllabi en collegedictaten. Enigszins verwonderlijk was dat wel, daar ik juist de indruk had (en heb), dat bedoeld onderdeel van 'Financial Accounting' in Nederland relatief juist meer aandacht kreeg dan elders. De zin waarmee H.J. van der Schroeff het voorwoord tot zijn (in 1975 posthuum verschenen) 'Bedrijfseconomische grondslagen van de winstbepaling' begon: 'Er is moed voor nodig om zich te zetten tot het schrijven van een boek over de winstproblematiek van de onderneming', heeft blijkbaar nog een redelijke tijd nadat hij was neergeschreven zijn geldingskracht behouden.

Daartegenover is de hoeveelheid studiewerken al dan niet losbladig die na de Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen en vooral ook na de totstandkoming van Titel 8, boek 2, BW op het (enge) terrein van de externe verslaggeving ontstond bijna overweldigend. Zulks betekent echter niet, dat uit didactisch oogpunt op het terrein van de externe verslaggeving (in enge zin) een ideale situatie bestond.

Integendeel, menig docent ervoer de bestaande literatuur op dit terrein als te oppervlakkig of juist als te gedetailleerd. Dit laatste gold en geldt met name voor de vele (veelal losbladige) standaardwerken op dit terrein, welke trouwens veelal ook niet met de preten-

tie van studieboek zijn geschreven.

Met de twee hier te bespreken boeken wordt aan beide beschreven euvels wat gedaan. Of eigenlijk gebeurt dat met één boek, namelijk met 'Externe verslaggeving'. Het in 1985 verschenen: 'Het meten van vermogen en winst', is namelijk vrijwel integraal in 'Externe verslaggeving' opgenomen (verdeeld over de hoofdstukken 3, 6 en 9 van laatst genoemd boek). De titel van 'Externe verslaggeving' moet blijkbaar ruim worden geïnterpreteerd, omvattende namelijk de winstbepalingsvraagstukken, zowel als de verslaggevingsvraagstukken (in enge zin). Daarmee gaan we enigszins in Angelsaksische richting, waar de studieboeken op het terrein van Financial Accounting beide categorieën vraagstukken behandelen (en meer, maar daarover later).

Hoewel ik beide auteurs de aan hen door Van der Schroeff bij voorbaat toegeschreven moed niet wil ontzeggen, dunkt me, dat de tijd voor beide boeken rijp was.

Het polemische karakter van de discussies over de (periodieke) winstbepaling, welke, het zij toegegeven, zonder meer tot verscherping van het inzicht in de winstbepalingsvraagstukken hebben bijgedragen, lijkt wat geluwd. Niet dat er op dit terrein geen groot verschil van opvattingen meer bestaat, maar het idee, dat er meer dan één aanvaardbare oplossing is (of misschien zelfs wel het idee, dat er 'different concepts of profit for different purposes' zijn) lijkt sedert Van der Schroeff wat ruimer baan te hebben verworven. In de hier besproken boeken wordt ook 'niet bedoeld om een eigen theorie te ontwikkelen; ook wordt niet getracht 'de beste theorie' te kiezen' (voorwoord van '... Vermogen en winst').

De behandeling van de verslaggevingsvraagstukken (in enge zin) die na de invoering van de Wet op de Jaarrekening van Ondernemingen en zeker ook met de invoering van Titel 8 soms wel eens de vorm van juridisme begon aan te nemen, waarbij de maatschappelijke werkelijkheid al te zeer uit het oog werd verloren, lijkt inmiddels ook wat terrein te hebben prijs gegeven, ten gunste van de 'substance over form'-gedachte, die in beide boeken gestalte krijgt. Ook in dit opzicht was de tijd rijp.

Nog in een derde opzicht leek de tijd rijp voor beide boeken. Niet alleen in het HEAO-onderwijs en de eerste fase van het universitair onderwijs werden de eerder gesignaleerde

leemten gevoeld, dat was ook het geval in het NIVRA-onderwijs. Aan de zinsnede: '... daarbij is het in het NIVRA ontwikkelde programma voor het vak externe verslaggeving als een van de richtingwijzers gehanteerd' (voorwoord van 'Externe verslaggeving') zou de gedachte kunnen worden ontleend, dat enige aansporing van het NIVRA aan beide auteurs om 'moed te verzamelen' niet vreemd is geweest.

Zoals gezegd is 'Het meten van vermogen en winst' nagenoeg geheel in 'Externe verslaggeving' opgenomen. Een aantal onnauwkeurigheden (zetfouten?) die in '... Vermogen en winst' voorkwamen zijn daarbij verbeterd. Wat in 'Externe verslaggeving' voor zover ik kan nagaan echter ontbreekt zijn de paragrafen:

- 'De keuze van een handhavingsdoelstelling in theorie' (par. 6.2 uit '... Vermogen en winst') en
- 'De keuze van een prijsgrondslag in theorie' (par. 6.3 uit '... Vermogen en winst').

De paragraaf 'Substantialisme en de presentatie van de post belastingen in de jaarrekening' (par. 4.4 uit '... Vermogen en winst') is bij 'Externe verslaggeving' overgebracht naar hoofdstuk 9: 'Belastingen en subsidies in de jaarrekening'. De behandeling van dit onderwerp is daarbij echter dusdanig gecomprimeerd, dat menig studerende mijns inziens grote moeite zal hebben om te doorgronden waar het hier nu precies om gaat. Ik acht deze indikking, met name op dit onderdeel, waar studeren nog steeds grote moeite mee blijken te hebben, geen verbetering. Een 'bijkomende' complicatie is, dat de belasting over de herwaardering enerzijds aangeduid wordt als een 'semipermanent vermogensverschil' en anderzijds als een permanent verschil tussen bedrijfseconomisch en fiscaal resultaat. Ook dit draagt mijns inziens niet erg bij tot een heldere begripsvorming.

Ook het 'wegwerken' van de eerdergenoemde paragrafen 6.2 en 6.3 betreurt ik. Hoewel het 'different concepts of profit for different purposes' - idee steeds ruimer baan heeft verworven liggen de theoretische discussies over de handhavingsdoelstelling en de prijsgrondslag ook weer niet zo ver achter ons, dat zij als een geheel afgedane zaak kunnen worden beschouwd.

Opvallend in het 'winstbepalingsgedeelte' vond ik ook het feit, dat nominalisme en substantialisme als een eigenschap van winstbepalingsstelsels worden behandeld en niet als een gevolg van het toepassen van bepaalde winst-

bepalingsstelsels in een bepaalde constellatie van feiten. Bijgevolg wordt bijv. het lifo-stelsel als substantialistisch aangemerkt, zij het onder de bijkomende voorwaarde, dat tijdig de verkochte voorraden worden vervangen. Dat bij niet-identieke vervanging, of bij aanwezigheid van een per saldo monetair actief, handhaving van de specifieke koopkracht van het (totaal of eigen) vermogen onder menig winstbepalingsstelsel niet te bereiken valt blijft daarbij volledig buiten de gezichtskring.

In dit zelfde kader valt ook de vraag die de auteurs opwerpen als zij komen tot de behandeling van vervangingswaardestelsels (actuele waardestelsels) met 'gearing adjustment'. Zij werpen dan de vraag op: 'Is deze tussenvorm, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële structuur, nu als substantialisme aan te duiden?' Het antwoord van de auteurs luidt dan: 'Onzes inziens wel, omdat nog steeds de uitkeerbaarheid van de winst als het criterium wordt gehanteerd om onderscheid te maken tussen:

- uitkeerbare vermogensstijgingen ...
 - niet-uitkeerbare vermogensstijgingen ...'
- ('Externe verslaggeving', pag. 148/149).

Mijn voorkeur zou uitgegaan zijn naar een antwoord in de trant van: 'Indien rekening wordt gehouden met de invloed van specifieke prijsstijgingen op het per saldo monetair actief zal het gevolg van het beschreven stelsel zijn: 100% substantiehandhaving van het eigen vermogen'.

Overigens vond ik de behandeling van de 'gearing-adjustment' niet uitmunten door een grote diepgang. Zo wordt in dit verband in het geheel geen aandacht besteed aan het stelsel-Van der Schroeff en evenmin aan het stelsel-Philips. En om in dit verband nog een uitstapje te maken naar de externe verslaggeving (in enge zin) wordt bij de behandeling van de herwaarderingsreserve als wettelijke reserve wel melding gemaakt van het feit, dat op de ongerealiseerde herwaardering de latente belasting in mindering mag worden gebracht, maar niet van het feit, dat ook de financieringscorrectie hierop in mindering mag komen.

Dit commentaar doet echter niets af aan de grote waardering die ik voor de behandeling van de winstbepalingsvraagstukken in deze boeken heb. De aanpak is verfrissend, geen droge 'Dogmengeschiede', maar waar relevant een korte en zakelijke weergave van de op bepaalde terreinen levende meningsverschillen. Als geheel is er sprake van een re-

delijk evenwichtige behandeling van de winstbepalingsvraagstukken, in een uitstekend leesbare stijl.

Met het voorgaande hoop ik de lezer enige indruk te hebben gegeven van de inhoud van het winstbepalingsgedeelte van 'Externe verslaggeving' c.q. van 'Het meten van vermogen en winst'. Het externe verslaggevingsgedeelte (in enge zin) is gericht op de jaarverslaggeving van ondernemingen in de rechtsvorm van aan Titel 8 onderworpen rechtspersonen, met uitzondering van financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.

Nieuw ten opzichte van 'Het meten van vermogen en winst' zijn in 'Externe verslaggeving' behoudens het inleidende hoofdstuk:

- Regelgeving voor de externe verslaggeving (hoofdstuk 2)
- Balanswaardering en -presentatie (hoofdstuk 4)
- (een kort hoofdstuk over) De staat van herkomst en besteding van middelen (hoofdstuk 5)
- Deelnemingen en consolidatie (hoofdstuk 7)
- De presentatie van het eigen vermogen (hoofdstuk 8)
- Belastingen en subsidies in de jaarrekening (hoofdstuk 9)
- Van opstelling tot publikatie (hoofdstuk 10)

Men zou kunnen zeggen: drie capita selecta (SHBM, Consolidatie en Belastingen).

De overige 'hot topics' op het terrein van de externe verslaggeving zijn behandeld in de daartoe meest voor de hand liggende hoofdstukken. De omrekening van vreemde valuta is verdeeld over twee hoofdstukken, namelijk hoofdstuk 6 (Vermogens- en winstbepaling in geval van prijswijzigingen) voor de omrekening van transacties en hoofdstuk 7 (Deelnemingen en consolidatie) voor de omrekening van buitenlandse deelnemingen.

Een aantal kleine onjuistheden/onvolkomenheden die mij in het externe verslaggevingsgedeelte opvielen waren de volgende:

- Op pag. 229/230 wordt een kennelijk limitatief bedoelde opsomming van wettelijke reserves gegeven. Mijns inziens ontbreken er hier twee, namelijk:
 - de wettelijke reserve bij inbreng in natura zonder accountantsverklaring na oprichting van de vennootschap;
 - de wettelijke reserve die gevormd moet worden indien een besloten vennoot-

schap leningen heeft verstrekt met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal door anderen.

- Op pag. 243 wordt als termijn voor achterwaartse verliescompensatie twee jaar genoemd. Sedert 1984 is dat echter drie jaar.
- Bij de behandeling van de WIR worden uitsluitend voor wat de verwerking in de jaarrekening betreft de twee 'matching'-methoden genoemd (WIR in mindering op de boekwaarde van de activa, dan wel WIR op een egalisatierekening). De mede door afschaffing van de negatieve aanslag (die in het geheel niet wordt vermeld) weer in de belangstelling gekomen 'flow-through'-methode (WIR als bate naar de resultatenrekening in het jaar investeren) wordt niet genoemd.
- Op pag. 264 staat vermeld, dat de raden van de Ondernemingskamer door de minister van Justitie worden benoemd. Weliswaar vormt en bezet de minister de Ondernemingskamer, maar de leden worden door de Kroon benoemd.
- Eveneens op pag. 265 stellen de auteurs, dat de Ondernemingskamer in een jaarrekeningprocedure '... de accountant moet horen die de jaarrekening *ingevolge art. 393 (BW)* van een verklaring heeft voorzien' (curs. VH). Mijns inziens dient de Ondernemingskamer de accountant te horen '... die met het onderzoek van de jaarrekening is belast geweest ...' (art. 1001 WBR), ongeacht dus of de accountant een verklaring heeft afgegeven en òók indien de accountant niet op grond van art. 393, maar bijv. vrijwillig is benoemd.

Ook het externe verslaggevingsgedeelte is zeer evenwichtig. Zonder in, voor bedrijfseconomisch studerenden, overdreven aandacht voor de juridische aspecten van de externe verslaggeving te vervallen, komen de (voor bedrijfs-economen) essentiële aspecten van de wet- en regelgeving aan de orde. De onderwerpkeuze, structuur en de wijze van behandeling hebben een plezierig leesbaar studieboek opgeleverd. Ondanks het feit, dat ik, zoals hier en daar aangegeven, op of bij sommige zaken de klemtoon of de diepgang graag wat anders had gezien, zal ik het boek dan ook gaarne in handen zien van de als doelgroep door de auteurs omschreven studerenden.

Volgens het voorwoord bij 'Externe verslaggeving' is een bijbehorend werkboek vervaardigd, dat vragen over de stof, oefeningen en

cases bevat. Over dat werkboek beschik ik niet. Toch vraag ik mij af of het studieboek aan studerenden voldoende basis zal bieden voor het vlot uitwerken van vraagstukken. Deze vraag wordt vooral ingegeven door het feit, dat het comptabele aspect van Financial Accounting nagenoeg geheel wordt veronachtzaamd.

Frappant komt dit tot uitdrukking in het consolidatiehoofdstuk (hoofdstuk 7) waarin geen consolidatiewerkblad of eliminatiepost valt te ontwaren. In besloten kring en als ik er zeker van ben dat mij niet gevraagd zal worden mijn stelling te staven, verkondig ik wel eens de mening, dat Financial Accounting vraagstukken door studerenden nog niet worden begrepen als ze er geen journaalpost van kunnen 'bakken'. Aangezien bij het lezerspubliek van dit maandblad de twee genoemde condities niet zijn vervuld, vervang ik deze stelling door een vraag, en wel de volgende. Is het geen tijd, dat we onze gène in de trant van, 'maar dat is boekhouden (en dus niet wetenschappelijk)' op het terrein van de Financial Accounting maar eens laten varen, door in navolging van de Angelsaksische landen ook meer comptabele aspecten in de beschouwing betrekken?

Prof. Dr. M.A. van Hoepen